

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

¹Хайдарова Камола Ахинжановна

Старший преподаватель

кафедры Экономика и менеджмент промышленности ТХТИ,

²Ахмедова Хуснора

Кафедра Экономика и менеджмент

промышленности ТХТИ, студентка группы 57-20 МТ.

Тел: +99897712-79-08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7485368>

ARTICLE INFO

Received: 17th December 2022

Accepted: 26th December 2022

Online: 27th December 2022

KEY WORDS

Диверсификация, первая цель диверсификации, реструктуризация предприятия, преимущества диверсификации.

Диверсификация – это расширение видов продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов продукции с целью повышения эффективности производства, получения экономической прибыли и предотвращения банкротства.

Стратегия диверсификации используется для того, чтобы организация не становилась слишком зависимой от одной стратегической бизнес-единицы.

Первая цель диверсификации – снижение рисков. Если говорить о фондовом рынке, то чем более разные активы вы приобретёте, тем меньше по вам ударит снижение цены на каждый из них. И тем выше вероятность, что эту просадку вы компенсируете ростом стоимости других активов.

Вторая цель – поиск новых прибыльных направлений, занятие перспективных ниш. Однако данный подход чреват опасностями, и вставить

ABSTRACT

В этой статье обсуждается концепция диверсификации, цель диверсификации, индекс диверсификации экспорта, реструктуризация предприятия и преимущества диверсификации.

на путь диверсификации нужно очень осторожно. Далеко не всегда успешность компании в одном виде деятельности может обеспечить ей успех и в другом.

Нет необходимости в диверсификации, когда компания использует возможности сети и зарабатывает на этом. Однако диверсификация в другие отрасли является стратегически разумной или уместной, когда специализация деятельности снижается.

В условиях медленно растущей отрасли сильные компании диверсифицируют рассмотрите возможность использования избыточных денежных средств, чтобы начать необходимость. Вопрос стартовой диверсификации отчасти в секторе компании это зависит от возможностей роста, отчасти от ее конкурентных позиций. Предприятие диверсификация в области, которые

могут эффективно использовать его основные преимущества считается лучшей стратегией.

Диверсификацию можно осуществить следующими способами:

- через внутренний рынок капитала;
- путем реструктуризации;
- путем распределения функций или ресурсов.

На внутреннем рынке капитала стратегическое планирование в структуре среднего менеджмента корпорации выполнение функций, постановка финансовых целей и средней активности экономики отслеживание корпоративного капитала среди конкурирующих средних предприятий выполняет задачи развертывания.

Реструктуризация предприятия — это целенаправленное изменение структуры компании и входящих в неё элементов, которые формируют её бизнес, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами внешней или внутренней среды. В процессе реструктуризации может происходить совершенствование системы управления предприятием, изменение финансово-экономической политики, операционной деятельности, систем маркетинга, сбыта и управления персоналом.

Уровень диверсификации отличается следующими способами:

- Ограничено диверсификация – обычно происходит, когда предпринимательская деятельность ведет к одному бизнесу, но также развивает другие более мелкие предприятия;
- Связано диверсификация – представляет собой развитие

нескольких видов деятельности, которые каким-либо образом связаны между собой (нап. производство, технологии, продажи и другие);

- Свободный диверсификация – предприятие состоит из развития нескольких различных несвязанных видов деятельности (нап. заниматься в сфере бытового обслуживания наряду с осуществлением производственной деятельности).

В программе стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, выбранной главой нашего государства, необходимо проводить активную инвестиционную политику, направленную на модернизацию производственно-технического и технологического обновление, реализация производственных проектов и высокие темпы развития высокотехнологичных перерабатывающих производств, в первую очередь, производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов.

По результатам оценки за период 2010-2021 годы индекс диверсификации экспорта промышленной продукции увеличился с 4,82 до 5,76. В 2010 году половина экспорта промышленной продукции приходилась на минеральное топливо и хлопок, а в 2021 году доля этой продукции составила 22 процента.

Также вырос индекс диверсификации экспорта химико-фармацевтической продукции - с 1,56 до 2,76, за счет снижения доли экспорта удобрений с 78,5% до 43% и увеличения

экспорта фармацевтической продукции ряда других товаров.

Увеличение уровня диверсификации экспорта группы текстиль и ГРМ - с 1,21 до 2,34, обусловлено существенным уменьшением объема экспорта хлопка и снижением его доли в экспорте и увеличением доли продукции. с более высоким уровнем обработки.

В кожевенно-обувной промышленности индекс диверсификации экспорта увеличился с 1,67 до 2,44. В 2010 г. на сырье приходилось 75% экспорта товарной группы, в 2021 г. – уже 43% за счет роста экспорта готовых кожгалантереи.

Индекс диверсификации экспорта продукции машиностроения увеличился с 2,04 до 2,59. Доля экспорта наземного транспорта уменьшилась, а доля экспорта электрических машин и оборудования, механического

оборудования и аналогичных устройств увеличилась.

Узбекской промышленности удалось расширить и диверсифицировать экспорт. В то же время есть большие возможности и резервы для достижения лучших результатов в будущем. Эти резервы могут быть объективно использованы за счет активной интеграции в изменяющиеся внешние условия.

Главная задача проводимых сегодня реформ – это, как отметил глава нашего государства, опережающее развитие промышленности за счет осуществления коренных структурных преобразований в экономике и достижение ее доли в валовом внутреннем продукте в 2030 году до 40%. заключается в снижении количества потребляемой энергии на изделие примерно в 2 раза.

References:

1. <https://houseand.ru/uz/plot/k-chemu-vedet-chrezmernaya-diversifikaciya-effekt-diversifikacii/>
2. Р.О. Исмаев, О. Т. Ахмедов «Стратегическое управление»
3. <https://mineconomy.uz/uz/node/1922>
4. <http://tashkenttimes.uz/economy/9433-uzbekistan-s-industrial-exports-are-diversified-more-than-ever-study>